

Bayaan PADEK

Kekerasan terhadap Anak Meningkat
Kerano disuruh di rumah sajo salamo covid ko, anak jadi sasaran berang urangtu.....!

PPKM Padangpanjang Turun ke Level 3
Kalau alah turun jaan sampai naik pulo ka level 4 baliak, puta-puta situ sajo jadi e.....!

Tak Ada lagi Penyekatan di Perbatasan
Syukurlah, lah bisa bebas masuk Padang liak Sanak tapi tatap juo paralu karatu vaksin.....!

TAJUK RENCANA

Berharap PPKM tak Diperpanjang Lagi

PEMBELAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk sejumlah daerah di Sumbang sudah berlangsung dua pekan lebih, sejak 12 Juli 2021 lalu. Di awali PPKM mikro, berlanjut PPKM darurat dan diperpanjang pekan ini jadi PPKM Level 4. Untuk Kota Padang, menerapkan PPKM level empat atau lebih kurang sama dengan PPKM darurat. Bedanya pada PPKM Level IV ini ada sedikit kelonggaran untuk aktivitas masyarakat. Yakni operasional rumah makan, restoran, kafe, dan sejenisnya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 21.00. Lewat dari batas waktu tersebut diwajibkan *take away*. Kebijakan ini agar perekonomian masyarakat tidak semakin anjlok. Sebelumnya hanya boleh sampai pukul 19.00 atau sampai pukul 20.00. Kalau masih ada yang nekat buka di atas jam tersebut dikenakan sanksi berupa denda dan kurungan sesuai Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Sudah ada sejumlah pelaku usaha yang diproses sesuai Perda AKB tersebut. Sementara pelaku usaha yang taat aturan terpaksa menerima keadaan. Berharap PPKM darurat dan PPKM diperketat, kartu vaksin satu dari dua syarat agar bisa masuk daerah yang disekat karena PPKM darurat. Adu mulut dengan petugas di beberapa pos penyekatan tak terelakkan.

Syukurnya semua itu sudah berlalu. Kini masuk ke Kota Padang tidak disekat lagi sesuai aturan atau istilah baru yakni PPKM Level IV. Pemerintah Kota Padang, membuka posko penyekatan di perbatasan Kota Padang mulai Senin (26/7). Aktivitas penyekatan kendaraan di perbatasan diganti dengan pemantauan di pos perbatasan. Ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang tentang PPKM Level IV. Pos di perbatasan tetap ada dan dijaga oleh petugas gabungan.

Pengawasan dan pemantauan yang lebih ketat justru lebih ditekankan pada tingkat kelurahan. Satgas Covid-19 Kelurahan diminta menjadi pengawas setiap orang yang masuk ke daerah mereka. Satgas Covid-19 Kelurahan tersebut terdiri dari lurah, RW, RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan masyarakat di sana. Tugas dari Satgas Covid-19 Kelurahan diantaranya melakukan penyekatan, pengecekan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang masuk atau datang ke lingkungan mereka baik orang pulang kampung maupun orang asing. Tugasnya kurang lebih sama dengan petugas di pos penyekatan saat PPKM darurat lalu. Syaratnya juga harus ada surat atau kartu vaksin dan hasil tes PCR.

Sampai di sini masyarakat sepertinya sudah lelah dengan istilah-istilah. Yang jelas dampak PPKM menyebabkan mata pencaharian sebagian orang terganggu. Mereka berharap tak diperpanjang lagi dan semua ini cepat berakhir. Pemerintah harusnya membuat kebijakan yang prorakyat kecil. Percepat saja penyaluran bantuan sosial agar warga lepas dari dahaga sementara. (*)

Sampai di sini masyarakat sepertinya sudah lelah dengan istilah-istilah. Yang jelas dampak PPKM menyebabkan mata pencaharian sebagian orang terganggu. Mereka berharap tak diperpanjang lagi dan semua ini cepat berakhir. Pemerintah harusnya membuat kebijakan yang prorakyat kecil. Percepat saja penyaluran bantuan sosial agar warga lepas dari dahaga sementara. (*)

Sampai di sini masyarakat sepertinya sudah lelah dengan istilah-istilah. Yang jelas dampak PPKM menyebabkan mata pencaharian sebagian orang terganggu. Mereka berharap tak diperpanjang lagi dan semua ini cepat berakhir. Pemerintah harusnya membuat kebijakan yang prorakyat kecil. Percepat saja penyaluran bantuan sosial agar warga lepas dari dahaga sementara. (*)

INFO

OPINI

Naskah Opini panjang tulisan sekitar 750 kata. Kirim ke: opinipadek@gmail.com. Sertakan data CV, copy KTP, foto, dan nomor telepon.

Naskah yang sudah limahari di redaksi dan tidak termaut otomatis dianggapkembali ke pengirim.

LAYANAN PADEK

Anda punya uneg-uneg untuk mengkritisi persoalan yang terjadi di Sumatera Barat? Kirimkan uneg-uneg Anda ke email: opinipadek@gmail.com dengan subjek: Layanan Padek atau SMS ke 081267734980 dan 0811666438. Bisa juga ke [Twitter](https://twitter.com/padangekspres) dan [Instagram](https://www.instagram.com/padangekspres) @padangekspres.

Padang Ekspres

www.padek.co

Terbit Sejak 25 Januari 1999

Badan Penerbit: PT Padang Intermedia Pers
Jawa Pos Media Group

Komisaris Utama : Suhendro Boroma
Komisaris : Amril Noor, H. Suryanto
Direktur : M Nazir Fahmi
Pemimpin Redaksi : Revdi Iwan Syahputra
Cooperate Lawyer JPG : Andi Syarifuddin, SH, MH
Penasehat Hukum : Miko Kamal, SH, LL.M, PhD

■ DIVISI PRODUKSI
Redaktur Pelaksana : Suryani, Rommi Delfiano,
Penjab Minggu/Redpel Bisnis : Eri Mardinal
Kordinator Liputan : Eka Rianto
Redaktur : Ganda Cipta, Zulkarnaini,
: Willian
Liputan Padang : Heru Irawan, Indra Kumiawan, Adetio
Purtama, Randi Zulfahtil, Sonya
Yulistan Andomo
Fotografer : Sy Ridwan
Sekretaris Redaksi : Novitri Selvia
■ PERWAKILAN
Bukittinggi/Agam : Rifa Yanas, Putra Susanto
Payakumbuh/ 50 Kota : Fajar Rillah Vesky, Arifdel Ilham
Pesisir Selatan : Yoni Syafrizal
Pasaman/ Pasbar : Rohimuddin, Lumban Tori
Kota Solok/ Kab Solok : Frikel Adilla Mender
Sawahlunto : Herry, Amin Perwira
Dharmasraya : Zulfa Anita
Solok Selatan : Ardiono
Pariaman/ Padangpariaman : Yuliani ZN, Aris Prima Gunawan
Padangpanjang : Yuwardi
Tanahdatar : Nanda Anggara
Mentawai : Anif Rahmad Daud
Sijunjung : Yulicef Anthony

■ PRACETAK DAN IT
Kepala Pracetak : Jufri Jao
Kordinator IT : Adrianto Syafri
■ DIVISI USAHA
Manager Keuangan : Yossi Ariesta
Manager Umum dan SDM : Nurhelwani
Manager Sirkulasi & EO : Sukri Umar
Manager Iklan/Online & Kreatif : Heri Sugianto
Manager Penagihan : Sarbidin
Ass. Manager Penagihan : Ivo Fitriana
Ass. Manager EO & Iklan Luar Ruang : Dicky Junaidi
■ ONLINE
PT Padang Multimedia Korporindo
Direktur : Tandri Eka Putra
Alamat : Jl. Adinegoro No 17 A, Lubukbuaya, Padang.
■ KANTOR IKLAN JAKARTA
Perwakilan Jakarta
Manager Iklan Jakarta : Bustanol Arifin
: Zulfaits (Redaksi)
Alamat: Gedung Graha Pena Lt 6 Ruang 601 JI. Kebayoran Lama No 12 Jakarta Selatan **Telepon:** (021) 53699560, **Fax:** (021) 5333048, **E-mail:** padangekspresjakarta@yahoo.co.id
Website: www.padek.co, Edisi Digital: epaper.padek.co

■ ALAMAT
Redaksi/Usaha: Jl. Adinegoro No. 17 A Lubukbuaya Padang, Sumatera Barat
E-mail: liputanpadek@yahoo.com
■ LAYANAN IKLAN DAN PELANGGAN
Tarif Iklan: Iklan Display Halaman Pertama: Rp20.250/mmk (BW), Rp27.500/mmk (SC), Rp40.500/mmk (FC), Display Halaman Depan: Rp24.300/mmk (BW), Rp32.400/mmk (SC), Rp40.500/mmk (FC); Display Halaman Belakang: Rp14.850/mmk (BW), Rp18.900/mmk (SC), Rp27.000/mmk (FC); Iklan Sosial: Rp6.000/mmk; Iklan Jitu: Rp30.000/muat. Harga iklan ditambah pajak 10 persen. Harga Langganan: Rp105.000/bulan (Padang dan sekitarnya), luar kota tambah ongkos kirim.
■ PERCETAKAN
PT Padang Graindo Mediatama
Direktur : M Nazir Fahmi
Alamat: Jl. Adinegoro No. 17 A Lubukbuaya, Padang, Sumatera Barat.
Telepon/Fax: (0751) 481222. *Isi di luar tanggung jawab percetakan.*
■ Redaksi menerima tulisan karya asli, terjemahan atau saduran (dengan sumber asli bagi karya terjemahan dan saduran). Panjang tulisan 3 hingga 5 halaman, diketik spasi rangkap, sertakan identitas diri. Naskah yang dimuat akan diberi imbalan. Redaksi berhak menyunting selagi tidak mengubah maksud tulisan.
■ Wartawan Harian Pagi Padang Ekspres dibekali identitas (kartu pers), dan tidak menerima pemberian berbentuk uang atau apa pun yang berhubungan dengan profesinya

WORLD Bank telah merilis laporannya tentang indeks sumber daya manusia (human capital index) Indonesia pada tahun 2020 dengan skor 0,54. Ini berarti, seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini hanya akan 54 persen produktif yang mengacu pada tolak ukur pendidikan dan kesehatan. Indonesia berada pada urutan ke-87 di dunia jauh di bawah Singapura (1), Korea Selatan (2), Jepang (3), dan bahkan kalah jauh dari Malaysia (55).

Demikianlah gambaran kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang rendah tetapi dengan populasi terbesar, wilayah terluas, kekayaan alam terbesar pula. Sulit menolak kenyataan bahwa Indonesia itu negara besar dan kaya tetapi rendah kualitas SDM-nya. Jelaslah bahwa kebangkitan Indonesia yang sama-sama kita idamkan menjadi negara industri maju hanyalah suatu impian belaka yang jauh dari realita karena industrialisasi sangat erat kaitannya dengan kualitas SDM yang tinggi seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang.

Jika pembangunan dalam berbagai aspek itu ditujukan untuk manusia Indonesia dan kualitasnya, maka kuat asumsi bahwa pembangunan Indonesia telah gagal jika tidak bisa dibilang jalan di tempat. Atau mungkinkah pembangunan Indonesia bukan ditujukan untuk peningkatan aspek kemanusiaan tetapi aspek lainnya yang tidak kita ketahui?

Hal utama dan pertama yang mesti disadari dan diyakini oleh pengelola sumber daya manusia pemerintah atau swasta adalah sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling berharga dan menentukan jatuh-bangunnya suatu organisasi bahkan juga negara. Hampir seluruh negara-negara maju dan kuat dunia saat ini bukan karena faktor kekayaan

Wisnel

Peneliti Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknik Industri, Universitas Andalas

sumber daya alam yang mereka miliki, tetapi faktor kualitas sumber daya manusia yang tinggi produktivitasnya karena menguasai ilmu pengetahuan, manajemen dan teknologi modern.

Dengan sumber daya manusia bertalenta tersebut, negara maju mampu mengelola sumber daya alamnya bahkan sumber daya alam negara lainnya dengan produktif serta nilai tambah yang tinggi. Konsekuensinya, produksi domestik kotor (gross domestic product atau GDP) mereka tinggi. Ini disebabkan SDM mereka yang produktif meskipun negara mereka miskin sumber daya alam.

Sebagai contoh adalah Jepang dengan sumber daya alam yang minim dibandingkan dengan Indonesia tetapi memiliki GDP yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia karena produktivitas SDM mereka tinggi. Hal tersebut terjadi karena sejak Restorasi Meiji (pencerahan kekuasaan), tahun 1869, Jepang menggenjot kualitas SDM mereka dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Alhasil, Restorasi Meiji yang dipicu oleh kesadaran bahwa betapa terbelakangnya mereka dibandingkan negara-negara lainnya di dunia dan bertujuan untuk menggabungkan "kemajuan Barat" dengan nilai-nilai "Timur" tradisional berhasil menjadikan Jepang mampu bersaing dengan negara Barat lainnya. Bahkan GDP per kapita Jepang mengungguli GDP per kapita Amerika.

Disamping itu, dalam konteks organisasi modern, David P. Norton dengan konsep Balanced Scorecardnya menempatkan pengembangan SDM organisasi sebagai pondasi

pertumbuhan dan produktivitas organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang baik merupakan inti sukses organisasi dan negara mencapai tujuan strategisnya. Sebaliknya, abai dalam pengelolaan SDM merupakan awal kebangkrutan dan menjadi faktor penghambat kemajuan bangsa dan negara agar bangkit setara dengan negara-negara maju dan kaya lainnya di dunia.

Penjelasan di atas meyakinkan kita bahwa SDM merupakan faktor kunci dan dasar majunya Indonesia. Meskipun demikian, seringkali pengelolaan SDM ini diabaikan karena pengembangannya dianggap sebagai biaya dan manfaatnya jangka panjang. Begitu juga, pengelolaan SDM seringkali dibiarkan karena perspektif kualitas yang lebih sarat politik daripada profesional. Padahal, SDM profesional yang berkualitas tinggi jauh lebih produktif daripada SDM yang direkrut karena faktor politik.

Sebagai tambahan, porsi besar dari SDM adalah pekerja profesional yang tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang berkualitas harus dijauhkan dulu dari perspektif politik dan harus murni profesional.

Kualitas profesionalisme sangat kuat hubungannya dengan penguasaan teknologi dan manajemen modern. Bahkan fakta mengatakannya bahwa dasar kemajuan bangsa-bangsa di dunia adalah karena produktivitas tinggi yang terkait erat dengan profesionalisme.

Selainnya, perspektif kualitas

SDM yang sarat politik memiliki produktivitas yang rendah karena jauh dari penguasaan teknologi dan manajemen modern.

Selanjutnya, pengembangan SDM yang berkualitas terkait erat dengan kualitas pendidikan yang disediakan.

Oleh karena itu, jika ingin negara ini maju, maka sediakanlah pendidikan profesional yang berkualitas tinggi dengan biaya yang sangat terjangkau. Pemerintah harus memprioritas pendidikan berkualitas untuk pengembangan profesional SDM secara umum dengan proporsi alokasi dana APBN yang lebih besar. Sebagai contoh, anggaran Kementerian Riset/Dikti 2017 s.d 2020 adalah sebesar Rp 164 triliun, jauh di bawah Kementerian Agama yang jumlahnya 250 triliun (sumber: Kementerian Keuangan). Hal ini menunjukkan bukti, bahwa pemerintah belum serius dalam pengembangan SDM Indonesia dalam rangka memajukan bangsa dan negara Indonesia. Seharusnya, pemerintah melakukan rasionalisasi proporsi dana APBN untuk pendidikan agar terwujud SDM dan SDM Indonesia yang berkualitas untuk kemajuan bangsa.

Sistem rekrut dan seleksi SDM juga harus betul-betul mencerminkan bahwa sistem pengelolaan SDM yang profesional. Selain sistem rekrut dan seleksi yang baik, ada banyak sistem lainnya seperti sistem kompensasi yang umum diketahui praktisi pengelola SDM. Pengelola SDM harus menerapkan sistem manajemen SDM lainnya secara profesional, karena pengabaian sumber daya ini akan membawa bencana mundur bangsa dan negara Indonesia. Pengembangan SDM yang berkualitas secara profesional akan memajukan bangsa Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya di dunia. (*)

Varian Delta dan Ketergantungan Vaksin

Dina Salsabila

Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas

Pertama, dilansir dari WHO, virus varian Delta lebih menular dan bergenerasi dibandingkan virus Covid-19 lainnya. Varian Delta telah ditetapkan sebagai Varian of Concern oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).

Artinya, varian virus Covid-19 ini adalah salah satu dari beberapa varian yang paling mengkhawatirkan akan penularannya. Penyebaran virus ini telah masuk ke beberapa Negara lainnya, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Para peneliti mengatakan bahwa varian Delta 50 persen lebih menular daripada varian Alpha. Pakar kesehatan di Yale Medicine University menyebutkan bahwa satu orang yang terinfeksi Covid-19 varian Delta ini dapat menularkan pada tiga hingga empat orang sekaligus.

Fakta kedua, varian Delta ini cepat beregenerasi dan varian Delta telah melahirkan varian baru, yaitu varian Delta Plus. Tapi tidak semenular varian Delta dibandingkan Delta Plus. Varian Delta Plus ini memiliki mutasi yang memungkinkan virus menyerang sel di paru-paru dan berpotensi lolos dari antibodi penetral yang dikembangkan melalui vaksinasi. Kini, varian Delta Plus baru terjangkit di Amerika Serikat, dan Inggris.

Ketiga, secara umum, infeksi Covid-19 yang disebabkan oleh varian Delta tidak jauh berbeda dengan gejala Covid-19 pada umumnya. Batuk terus-menerus, sakit kepala, demam, sakit tenggorokan dan indra penciuman yang tidak berbau. Fakta lainnya adalah, individu yang terkena varian Delta sangat berpo-

tensi untuk diletakkan di ruang rawat inap. Para ilmuwan hingga sekarang masih melacak dan meneliti seberapa mematin varian Covid-19 Delta ini.

Vaksinasi

Dalam sebuah studi yang diterbitkan Jurnal Lancet menunjukkan bahwa, varian Delta cenderung menyebabkan rawat inap dan kematian. Terutama pada mereka yang belum menerima vaksinasi Covid-19. Vaksin cenderung melindungi individu penderita Covid-19 varian Delta menurut penelitian dari Yale Medicine University. Orang yang belum sepenuhnya divaksinasi lebih berpeluang dan berisiko untuk mengalami infeksi varian Delta.

Sebuah studi yang diterbitkan Imperial College London menunjukkan bahwa anak-anak dan orang dewasa dibawah umur 50 tahun yang tidak divaksin, setidaknya 2,5 persen lebih mungkin terinfeksi varian Delta. Dalam analisis awal penelitian tersebut, yang telah diberi dua dosis vaksin Pfizer atau Moderna menunjukkan sekitar 88 persen efektif melawan penyakit dan 96 persen menunjukkan efektif melawan rawat inap dengan varian Delta.

Disamping itu, menurut Walensky seorang dokter virus di Amerika Serikat, warga yang telah menerima dosis vaksin sebanyak dua kali sebaiknya tidak lagi menerima vaksin dosis untuk ketiga kalinya. Sebab hal demikian akan berdampak pada masyarakat yang belum di vaksin.

PPKM, 5M dan Ikhtiar

Saat ini, kuncinya ada pada kesadaran masyarakat sebagai individu yang merupakan objek dari penyeba-

ran varian Delta. Pemerintah telah tepat dan sigap mengambil langkah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga aparat seperti satpol PP, polisi, TNI dan sebagainya harus di dukung penuh dan ditaati dalam rangka menyelamatkan nyawa masyarakat. Jalan-jalan ditutup, disekat, kantor-kantor dan pertokoan ikut ditutup. Semuanya itu dalam rangka mengurangi penyebaran virus Covid-19.

Kuncinya sekali lagi memang pada kesadaran masyarakat untuk menerapkan aturan PPKM, terutama dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas). Selama partisipasi elemen masyarakat digalakkan maka perang melawan Covid-19 benar-benar akan ampuh mengurangi penyebarannya.

Namun, terkadang tidak mudah memberikan pengertian dan pemahaman yang baik kepada masyarakat, tapi disisi lain pemerintah dan para aparat penegak hukum tidak serta merta bermain kasar dalam melakukan penindakan. Setidaknya, hal-hal yang harus dikedepankan aparat ialah menegakkan hukum secara humanis sehingga kesulitan yang sudah sulit dirasakan rakyat tidak lagi menumpuk beban baru karena tindakan aparat yang represif main hakim langsung tanpa melihat terlebih dahulu kenapa mereka terkadang melanggar peraturan yang telah dibuat.

Jika PPKM, 5M dan Ikhtiar ini sudah dimaksimalkan, besar peluang Indonesia akan benar-benar dapat menekan secara drastic penyebaran Covid-19. Namun, jika masyarakat apatis dan masa bodoh, siap-siap akan terjadi lonjakan besar lagi seperti yang telah dirasakan India. (*)